

USLUBIYAT DAVLAT TILIDA ISH YURITISHNING BOSH TAMOYILI SIFATIDA

Karimjonov Sherzod Ikromjon o'g'li

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi

O'zbek tilini rivojlantirish

jamg'armasi mutaxassisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17465505>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-oktabr 2025 yil

Ma'qullandi: 25-oktabr 2025 yil

Nashr qilindi: 28-oktabr 2025 yil

KEYWORDS

davlat tili, rasmiy uslub, uslubiyat, til me'yorlari, qoliplashtirish, bosh tamoyil. Respublikamizda o'zbek tilining davlat tili sifatidagi taraqqiyotini ta'minlash, davlat tilida ish yuritish qamrovini kengaytirish bugungi kunda oldimizda turgan asosiy vazifalardan biridir. Bu jarayonda ta'limdan keyingi faoliyatida qiyinchiliklarga duch kelmasliklari uchun oliy o'quv yurti talabalarida davlat tilida ish yuritish ko'nikmalarini shakllantirish ham muhim sanaladi.

ABSTRACT

Ushbu maqola ish yuritish hujjatlarining o'ziga xosligi ajratib berilgan bo'lib, bu orqali uslubiyat davlat tilida ish yuritishning bosh tamoyili sifatida belgilanadi. Bundan tashqari, oliy o'quv yurti talabalarining davlat tilida ish yuritish ko'nikmalarini shakllantirish bo'yicha qator tavsiyalar beriladi.

Shu ma'noda mazkur maqola oliy o'quv yurti talabalarining davlat tilida ish yuritish ko'nikmalarini shakllantirishda uslubiyat ish yuritishning bosh tamoyilini aks ettiradi.

Tashkilotlarda davlat tilida qay darajada ish yuritilishi albatta hujjatlarda o'z aksini topadi. Davlat tilida ish yuritishga qo'yiladigan asosiy talablardan biri hujjat loyihalarini ishlab chiqishning ilmiy-texnik hamda uslubiy qonuniyatlariga amal qilishdir. Ya'ni o'zbek adabiy tili me'yorlarida chetlashmagan holda, uslubiy xususiyatlarni belgilab olish lozim.

O'zbek hujjatchiligi uzoq tarixga ega, kishilik jamiyati shakllanishi bilanoq bu jamiyat a'zolari o'zaro munosabatlaridagi muayyan muhim holatlarni muntazam va qat'iy qayd etib borishga ehtiyoj sezganlar. Ana shu ehtiyojga javob sifatida, tabiiyki, ilk ibtidoiy hujjatlar yuzaga kelgan hamda hozirgi elektronlashgan davrgacha sayqallanib, mukammallashib

bormoqda. Bunga misol tariqasida o'rxun-enasoy, sug'd, eski uyg'ur, arab va boshqa yozuvlarda bitilgan juda ko'plab hujjatlar, umuman, yozma manbaalarni ko'rsatishimiz mumkin.

Aytish lozimki, O'zbek hujjatchiligining boy va uzoq tariximizning ilk bosqichlaridan kelayotgan an'anasi mavjud bo'lsa-da, hujjatchilik bevosita o'zbek tili negizida rivojlantirilmadi. Yaqin-yaqinlargacha "Berildi ushbu spravkani falonchiyevga shul haqdakim, haqiqatan ham bu o'rtoq shul joyda yashab turadi" qabilidagi 20-yillarda rus tilidan andoza olish tufayli paydo bo'lgan, ya'ni shaklan o'zbekcha ma'lumotnomalar yozib kelindi. Rus tilida mazkur matnning asli "Дана настоящая справка Иванову в том, что товарищ Иванов действительно проживает по такому-то адресу" tarzida bo'lib, bu matn til nuqtayi nazaridan benihoya tugal, lo'nda va benuqson. Ammo o'zbek tilida ayni so'z tartibini saqlashning o'ziyoq o'zbek tilining tabiatiga mutlaqo zid. Bu sohadagi asosiy yo'nalish nusxa ko'chirishdan iborat bo'lib qoldi.

Bundan tashqari, hujjatlarlarda umumiy mushtaraklik mavjud bo'lishi, uning matni aniq, ixcham, lo'nda va mazmuniy to'liq bo'lishi ham muhim omildir. Mazkur omillar ish yuritish hujjatlarining uslubini belgilashdagi elementlar sirasiga kiradi.

Shuningdek, hujjatlar rasmiy munosabatlarni ifodalovchi va qayd etuvchi rasmiy yozma vositalar sifatida axborotni xolis aks ettirmog'i lozim. Shuning uchun hujjatlar tilida so'z va so'z shakllarini qo'llashda muayyan chegaralanishlar mavjud. Xususan, rasmiy ish uslubida kichraytirish-erkalash qo'shimchalarini olgan so'zlar, ko'tarinkitantanavor yoki bachkana, dag'al so'zlar, shevaga oid so'zlar, tor doiradagi kishilargina tushunadigan so'zlar, o'xshatish, jonlantirish, mubolag'a, istiora, tashxis kabi obrazli tafakkur ifodasi uchun xizmat qiluvchi usullar ishlatilmaydi. Ularning ishlatilishi hujjatlar matnidagi ifodaning noxolisligiga olib keladi.

Rasmiy-idoraviy uslubning boshqa uslublardan asosiy farqlaridan biri lug'aviy va grammatik xususiyatlariga ko'ra farq qiladi. Ushbu uslub leksikasi, asosan, "kitobiy" va xolis so'zlardan iborat bo'lishi bilan birga shu uslub bo'yog'iga ega bo'lgan yuqorida ko'rsatilgan, quyidagi imzo chekuvchilar yo'llanadi, qabul qilib oluvchi mazkur kabi so'z va turg'un birikmalarni ham o'z ichiga oladi. Rasmiy-idoraviy uslub leksikasining yana bir xususiyati unda professional yuridik, diplomatik, ma'muriy terminologiyaning mavjudligidir. Akt, guvohnoma, qaror, hal qiluv qarori, qidirish, elchixonona, muxtor elchi, ishonchli vakil, shartnoma, bayonot. Mazkur uslubdagi ko'plab ma'muriy va adliya sohalarida qo'llanilgani uchun u ko'p janrli uslub sanaladi. Rasmiy-idoraviy uslubda eskirgan so'z va iboralar o'rni bilan ishlatilishi mumkin.

Rasmiy uslubning boshqa uslublardan ahamiyatli jihatlaridan yana biri rasmiy matnlarda noaniqliklarga, izohtalab o'rinlarga yo'l qo'yilmaydi. Fikr va mazmun sodda, aniq va tushunarli tilda bayon qilinishi lozim: Fikr va mazmun soda, aniq va tushunarli tilda bayon qilinishi lozim: *Men, Karimjonov Sherzod Ikromjon o'g'li, 1994-yil 9-avgustda Namangan viloyatida tug'ildim. Otam-Karimjonov Ikromjon Karimjonovich "UzDon mahsulotlari AJ"da bo'lim boshlig'i, onam Karimjonova Saidaxon Karimjonovna 10-bolalar bog'chasida bosh hamshira bo'lib ishlaydilar.*

Mazkur uslubning asosiy xususiyatlarini ajrata olish uchun uning xususiyatlarini boshqa uslublar xususiyatlari bilan ham taqqoslash o'rinli bo'ladi. Masalan, badiiy, so'zlashuv, publitsistik uslublarda so'zlarni qolipga solmay, nutq sharoitiga qarab erkin foydalansa bo'ladi. Lekin rasmiy-idoraviy uslubda fikr-mulohaza, bayon asosan bir qolipda ifodalanadi.

Badiiy uslubda voqelikni, inson hissiyoti, fikri va harakatlarini obrazli tasvirlashga yo'naltirilgan badiiy tasvir vositalari uchramasligi, binobarin, o'xshatish, epiteta, jonlantirish,

metafora, mubolag'a, litota va boshqa vositalar, poetik leksika elementlarini ko'rish mumkin. Lekin leksik-semantik-stilistik jihatdan olib qaraganda rasmiy uslubda bunday jihatlar matnlarda uchramasligini ko'rish mumkin. Demak, rasmiy-idoraviy uslubda qoliplashtirish tamoyillari yetakchilik qiladi. Ushbu qoliplar so'z va turg'un birikmalari orqali reallashadi. Misol uchun, huquqiy hujjatlar matniga keladigan bo'lsak, ularda boshqa uslublarda deyarli uchramaydigan atamalar qo'llaniladi:

Rasmiy uslub uchun oddiy so'zlashuv uslubiga oid bo'lgan so'zlar, jargonlar, ekspressemotsional bo'yoqdorlikka ega bo'lgan so'zlarning ham ishlatilishi ham deyarli ko'zga tashlanmaydi. Aynan ushbu jihatlari bilan ham rasmiy-idoraviy uslub boshqa uslublardan tubdan farqlanadi. So'zlashuv uslubida ko'pincha turli uslubiy bo'yoqli so'zlar, grammatik vositalar, tovushlarning tushib qolishi, orttirilishi mumkin: *Obbo, hamma ishni do'ndiribsiz-da. Mazza qildik. Ketaqo-o-ol!* Umumxalq tili kengroq hajmda bo'lib, u sheva va lahjalar, kasbhunarga oid so'zlar, atamalar, jargonlar, ma'lum toifa (biror ijtimoiy guruh) ga oid so'zlarni ham o'z ichiga oladi. Bu xil tilda nutq erkin bo'lib, til qoidalariga asoslanilmaydi.

Tilimizda rasmiy-idoraviy uslubning boshqa uslublardan farqli jihatlari bilan bir qatorda o'xshash tomonlari ham mavjuddir.

Muloqot vaziyati va sharoitga muvofiq ilmiy, badiiy, publitsistik va rasmiy-idoraviy uslublar nutqning yozma shakliga mansubdir. Bu uslublar, asosan, yozma nutq shaklida namoyon bo'ladi.

Shunisi ahamiyatliki, bu uslublarda yozma shakl yetakchilik qilsa ham, nutqning og'zaki shaklini ham inkor qilib bo'lmaydi. Badiiy uslubga tegishli, sahna uchun mo'ljallangan asarlarda og'zakilik bo'lsa, ilmiy uslubga doir bo'lgan ilmiy ma'ruzalar og'zaki shaklda namoyon bo'ladi, lekin rasmiy uslubga tegishli bo'lgan ish qog'ozlari faqat yozma nutq orqali yuzaga chiqadi. Bu ham rasmiy-idoraviy uslubning boshqa uslublar ichida yana bir o'ziga xos xususiyatidir. Rasmiy uslub grammatik jihatdan ko'p hollarda ilmiy uslubga o'xshab ketadi, lekin boshqa uslublardan farqlanib turadi. Masalan, ko'plik qo'shimchasi (-lar) ilmiy va qisman rasmiy uslublardan tashqari boshqa uslublarda umumlashtirish, hurmat, taxminlash, kuchaytiruvta'kidlash kabi uslubiy ma'nolarni ham qo'llashda ishlatiladi: *Ahadlar keldi (umumlashtirish); Buvimlar keldi (hurmat); Soat o'nlarda uchrashamiz (taxminlash); Qalbim quvonchlarga to'ldi. Subyektiv baho ifodalovchi -cha; -choq; -loq; -toy; -gina (-kina;-qina)* kabi bir qancha qo'shimchalar bo'lib, ular kichraytirish-erkalash shakllari deb ham yuritiladi. Bu qo'shimchalar ot va sifatlarga qo'shib, shu so'zlar ifodalagan narsa va tushunchaga so'zlovchi (yozuvchi)ning subyektiv (salbiy va ijobiy) munosabatini bildiradi: *Masalan, Bu shirin qizcha kun bo'yi nimalarni o'ylab o'tirar ekan; Toychoq onasiga ergashib yugurib ketdi; Sho'rpehonaginam! Shuncha sinovlarga chidadi; Bolaginamoppog'im, bo'talog'im-do'mbog'im!*

Misollar shuni ko'rsatadiki, ushbu qo'shimchaga ega bo'lgan so'zlar so'zlashuv, badiiy va publitsistik uslubda ko'proq uchraydi. Ilmiy va rasmiy uslublarda esa nafaol hisoblanadi. Bizga ma'lumki, o'zbek tilida gapda so'zlarning, ya'ni gap bo'laklarining odatdagi tartibi mavjud bo'lib, bu tartibga ko'ra ega kesimdan oldin, aniqlovchi aniqlanmishdan oldin, to'ldiruvchi va hol kesimdan oldin va kesim gapning oxirida joylashadi. Ilmiy va rasmiy uslublarda gapda so'zlarning odatdagi tartibi qat'iy saqlanadi. *Masalan, Meni institutning katta o'qituvchisi lavozimidan o'z ixtiyoriga ko'ra ozod etishingizni so'rayman.* Lekin so'zlashuv, badiiy, publitsistik uslublarda uslubiy bo'yoqdorlikni oshirish uchun gap bo'laklari tartibi o'zgarishi

(inversiya) mumkin: *Omoch sudrab, qo'sh haydardi, Azob edi u hayot. Qarimasdi o'sha mahal, Qani, bo'lsa bitta ot!* (A. Muxtor "Mukofot").

Xulosa shuki, oliy o'quv yurti talabalarining davlat tilida ish yuritish ko'nikmalarini shakllantirishda dastlab, ularning ish yuritish hujjatlari loyihalarini ishlab chiqish, uslubiy jihatlarini belgilab olishga doir bilimga ega bo'lishlarini ta'minlash zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Davlat tilida ish yuritish" qo'llanmasi,
2. "O'zbek tilining izohli lug'ati" (6 jildlik)
3. Omonturdiyev A.J., Abduraimova Sh.I. "O'zbek nutqi madaniyati va uslubiyati", Toshkent, 2016. – B. 98.
4. Iminov M., Nu'monov T., Boboxonova D. "O'zbek tili uslubiyati masalalari", "Namangan" nashriyoti, 2007.
5. Yoriyev B. "Til va uslub", Surxon-nashr, 2016. – 433 bet.

